
Artículos de investigación

Buscando profesor/a de música. Migración de jóvenes latinoamericanos para alcanzar el perfeccionamiento instrumental

CONTEXTOS DE EDUCACIÓN

Looking for a music teacher. Migration of young latin americans to achieve instrumental perfection

Sandra María Gómez

Universidad Nacional de Córdoba, Universidad Católica de Córdoba, Universidad Siglo 21, Argentina
sgomezvinales@gmail.com

Contextos de Educación

núm. 37, 2024

Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina

ISSN-E: 2314-3932

Periodicidad: Semestral

contextos@hum.unrc.edu.ar

Recepción: 29 Abril 2024

Aprobación: 08 Julio 2024

URL: <https://portal.amelica.org/ameli/journal/693/6935079001/>

Resumen: El artículo presenta algunas interpretaciones sobre las experiencias migratorias en estudiantes extranjeras/os provenientes de países latinoamericanos que estudian en la Facultad de Filosofía y Humanidades y en la Facultad de Artes, de la Universidad Nacional de Córdoba. A partir de la reconstrucción narrativa se ha buscado identificar e interpretar las experiencias significativas que emergen en lo relativo al proceso migratorio, al nuevo espacio social y al espacio universitario en particular. En esta oportunidad se han tomado siete entrevistas realizadas a tres jóvenes estudiantes, oriundos de Bolivia y de Perú, que eligen estudiar la Licenciatura en Perfeccionamiento Instrumental, en Piano o en Violín. Se trabaja sobre un emergente surgido de las entrevistas referido a la búsqueda-encuentro de el/la profesor/a para el perfeccionamiento instrumental, secuencias narrativas que se analizan desde una perspectiva psicosocial y semiótica.

Palabras clave: Migración internacional, Universidad, Profesor especializado, Educación musical.

Abstract: This article presents some interpretations about the migratory experiences of foreign students from Latin American countries studying at the Faculty of Philosophy and Humanities and the Faculty of Arts at the National University of Córdoba. Through narrative reconstruction, the aim has been to identify and interpret significant experiences related to the migratory process, emerging in relation to the new social space and the university environment in particular. This study focuses on seven interviews conducted with three young students from Bolivia and Peru who chose to study the Bachelor of Instrumental Performance, specializing in Piano or Violin. The analysis revolves around an emerging theme from the interviews concerning the teachers' search for and encounter with the improvement of instrumental performance, analyzed from a psychosocial and semiotic perspective.

Keywords: International migration, University, Specialized teacher, Music education.

Introducción

El presente artículo se ha generado en el marco de una investigación que se ha desarrollado sobre las experiencias migratorias en estudiantes extranjeras/os que residen en la ciudad de Córdoba, provenientes de países latinoamericanos. A partir de la reconstrucción narrativa se ha buscado identificar e interpretar las experiencias significativas relativas al proceso migratorio y los sentidos otorgados a dichas experiencias de jóvenes que estudian en la Facultad de Filosofía y Humanidades y en la Facultad de Artes, de la Universidad Nacional de Córdoba, en el período comprendido entre 2012-2022. Los objetivos específicos de la investigación han pretendido analizar aspectos sustantivos (familiares, institucionales, contextuales) que emergen de los relatos de vida y que han oficiado como referentes en el proceso migratorio, en el proceso de integración al nuevo espacio social amplio y al espacio universitario en particular, a la vez que, se ha buscado describir sucesos que las/os jóvenes identifican como puntos de inflexión en sus trayectorias.

El fenómeno migratorio puede tener diversas causas y estar motivado por una amplia gama de necesidades. Las experiencias migratorias van más allá del simple cambio de residencia dado que implican un proceso complejo que abarca modificaciones psicosociales. Antes de la migración ya se experimentan cambios significativos en el proceso de planificación y de ejecución del traslado hacia el nuevo destino.

Cuando alguien decide migrar a otro país para estudiar en la universidad, se involucra en un proceso decisional que implica definir aspectos como qué, cómo, dónde, cuándo y con quiénes llevar a cabo esa transición. Esta migración es voluntaria y conlleva una etapa de preparación y organización del proyecto de traslado. Este movimiento generalmente está motivado por la búsqueda de nuevos retos y oportunidades.

Para abordar estos procesos, la posición asumida para trabajar el tema de las experiencias migratorias y educativas es constructivista-estructuralista, articulando contribuciones de sistemas teóricos de autores epistemológicamente compatibles en su filiación. En líneas generales, podemos decir que el conocimiento se construye por la relación entre el sujeto y la realidad en donde la experiencia tiene un papel fundamental ya que permite al sujeto asimilar el objeto según los esquemas ya construidos (Bourdieu, 2007b, 2011; Piaget, 1978, 2000) Las nuevas situaciones les requerirán a los sujetos, por vía de la acción, un proceso de adaptación, en tanto construcción simbólica, a partir del cual podrán integrarse al nuevo espacio social y al mundo de la universidad, incorporando y significando las nuevas situaciones que les exigen poner en juego conocimientos prácticos previos y esquemas ya construidos, permitiendo apropiarse de nuevas formas de acción, construyendo (acomodando, en el sentido piagetiano) aspectos de la socialización anterior a los nuevos desafíos.

En consonancia con lo anterior, se coordinarán disposiciones sociales ya internalizadas. Estos esquematismos no son directamente aprehensibles ni directamente observables, sino que debemos reconocer la construcción de éstos a partir de las manifestaciones o de las enunciaciones. Desde Bourdieu (2007a) “los objetos de conocimiento son *construidos*, y no pasivamente registrados” (p. 85); afirmación que implica que los sujetos, a partir de la experiencia, producen habitus como sistemas de disposiciones interiores estructuradas y estructurantes, como interiorización de la exterioridad. Las disposiciones se construyen como esquemas que siempre se orientan hacia funciones prácticas.

A partir de las experiencias, como instancias significativas, el sujeto va construyendo nuevos aprendizajes y esquemas que le permiten enfrentar situaciones novedosas, incorporándolas según sus esquemas y conocimientos previos. En función del tema surge entonces el interrogante sobre cómo la/os jóvenes afrontan los desafíos e incertidumbres generados por el proceso migratorio, dado que se modifican los mundos de la vida (Habermas, 1999). Este aspecto particular merece una atención especial para comprender de qué manera la/os estudiantes interpretan los cambios y ponen en juego recursos para sostener tanto su proyecto

migratorio como su recorrido universitario. Es que los procesos migratorios generan importantes movilizaciones internas en los estudiantes, por lo que insistimos en la necesidad de reconocer y conocer las vicisitudes que vivencian, en términos de un proceso de elaboración subjetiva, en un espacio social nuevo, con el deseo de poder cumplir su proyecto de formación universitaria.

En el proceso de indagación se ha buscado identificar eventos importantes en la vida de esta/os jóvenes y explorar las experiencias que comparten, así como la forma en que narran dichos acontecimientos. Los testimonios son valiosos ya que revelan cómo los sujetos interpretan sus propias vivencias, pero también es fundamental considerar que estas trayectorias se desarrollan dentro de contextos sociales, en línea con la noción que Bourdieu (2007a) atribuye al concepto de espacios sociales. Este sociólogo distingue la idea las biografías corrientes con el concepto de trayectoria. Esta última supone una “serie de posiciones sucesivas ocupadas” (p.71) por el mismo agente, en los estados sucesivos del campo. Para este autor el espacio social es una representación teórica de la estructura y las dinámicas de las relaciones sociales en una sociedad. En esta estructura existen diferentes campos sociales, como la educación, la política, la cultura, la economía, el arte, entre otros. Los agentes y grupos ocupan diferentes posiciones en función de sus recursos y participan según sea la posesión de distintos capitales, los que pueden ser económicos (dinero y propiedades), culturales (educación y conocimientos), sociales (redes y relaciones) y simbólicos (prestigio y reconocimiento). La construcción del habitus como estructura subjetiva, se constituye de las disposiciones duraderas adquiridas a través de la socialización, es decir, de las experiencias que se tengan en las trayectorias sociales. Las migraciones ofrecen oportunidades de modificaciones del habitus debido a nuevas vivencias culturales, la adaptación a diferentes contextos sociales y económicos, la asunción de nuevas posiciones. Estos ajustes son parte del proceso de adaptación de la/os jóvenes que se desplazan a otros países para estudiar, generando efectos en las disposiciones a percibir, apreciar, actuar y pensar.

La experiencia migratoria representa una ruptura significativa en la vida de un individuo. Este proceso implica sentimientos de nostalgia y adaptación personal. El traslado necesario para iniciar estudios implica residir en un lugar nuevo durante un periodo prolongado, donde si bien puede ser temporal con miras al retorno, conlleva una sensación de pérdida en términos de vínculos familiares, amistades y entornos conocidos que son parte integral de la vida cotidiana. Estos cambios migratorios generan duelos por la separación de lugares, referencias y objetos que tienen un valor emocional para el individuo. La rutina y los lazos afectivos se transforman, y la adaptación a las nuevas circunstancias se ve afectada por las particularidades de cada persona. En este proceso, se reestructuran los esquemas mentales para adaptarse a los nuevos espacios sociales, reglas institucionales y desafíos académicos, entre otros aspectos, según las demandas y desafíos que surjan.

En este sentido, la trayectoria en un sujeto se concibe como una serie de cambios tanto pequeños como grandes, que requieren de un proceso activo de adaptación. La tensión entre la estabilidad y la inestabilidad se experimenta de diferentes maneras según las características personales, tramitando las transformaciones según la singularidad de cada uno/a.

Nos interesa comprender cómo estas experiencias acontecen en un contexto histórico, social y cultural más amplio, reconociendo las tramas como red de relaciones, desde donde se producen estas experiencias y desde donde se las significa.

Sobre esta temática contamos con investigaciones anteriores que han abordado diferentes aspectos de los estudiantes extranjeros en universidades argentinas. Recuperaremos sucintamente algunos puntos de esos trabajos.

Riveros y Luque (2006) estudian la presencia de estudiantes extranjeros en Argentina y sostienen que hay pocos estudios exploratorios aun cuando se ha incrementado el flujo de migrantes, particularmente desde la nueva Ley de Migraciones en Argentina (2004) y el Programa Patria Grande (2006), lo que “garantizó facilidades de ingreso para la obtención de residencia regular con requisitos mínimos” (p.26), para países integrantes del MERCOSUR y otras naciones latinoamericanas.

El estudio de Fittipaldi, Mira y Espasa (2012) aborda la movilidad de estudiantes extranjeros en la Universidad Nacional del Sur, entre los años 2001 y 2010. A estas migraciones las conciben desde la movilidad internacional, la cual ha crecido en los últimos tiempos, generando procesos de integración regional. Encontraron que son mayoritariamente de Chile y de Colombia los estudiantes que asisten, primando en el segundo caso las opciones de posgrado. Concluyen que desde la década del 90 los claustros universitarios argentinos son lugares de acogida de estudiantes provenientes de distintos países, fomentado por los programas y convenios de movilidad existentes (internacionalización de la educación superior), como también por la gratuidad de nuestro sistema de universidades públicas.

Di Lorenzo (2013) hace una investigación con estudiantes extranjeros en la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. La autora señala los motivos de elección de Argentina como destino para estudiar destacando principalmente tres: educación pública y gratuita, calidad de la oferta educativa y especificidad de la carrera elegida. Se suma la facilidad en el ingreso al país y a la universidad.

La investigación de Cardozo (2015) se pregunta por quiénes, cuántos y de dónde son la/os estudiantes extranjeras/os en la Universidad de Lanús. Presenta algunas cifras para describir dicha población y entrevista a ocho jóvenes para explorar sobre las situaciones migratorias, elección de carrera y universidad, entre otras cuestiones. La autora concluye que “por el creciente número de los/as estudiantes, resulta significativo conocer sus experiencias y singularidades. Allí se destacan cómo otras situaciones o condiciones de la vida afectan el ejercicio del derecho a la educación superior universitaria. Estas situaciones en algunos casos son las mismas que podríamos identificar para la población en general, sin embargo, algunas cuestiones parecen propias de la condición de extranjeros/as o migrantes” (p.12)

Sosa (2016) aborda el lugar de Argentina como país receptor de corrientes migratorias, más específicamente la presencia de alumnas/os extranjeras/os en el sistema superior argentino. Dicho trabajo se construye desde fuentes primarias a partir de las cuales se elaboran análisis que permiten concluir fundamentalmente que las/os estudiantes extranjeras/os, procedentes de América del sur que se inscriben en universidades nacionales, representan el 70 % de la totalidad de extranjera/os.

Por último, Marrone y otros (2017) hacen una indagación sobre estudiantes latinoamericana/os en la Universidad de Avellaneda explicitando que han constatado la creciente presencia de estudiantes extranjera/os, mayoritariamente latinoamericanos. Hacen un estudio exploratorio por el cual analizan trayectorias educativas en relación con las características socio- demográficas, la construcción y reconstrucción de redes sociales y los propios proyectos migratorios; analizando motivos de la migración y experiencias personales de esta/os sujetos migrantes.

Mallimaci Barral (en Pedone y Gómez Martín, 2019) presenta una investigación que se centra en migrantes que estudian en instituciones de Educación Superior en el área metropolitana de Buenos Aires, especialmente en enfermería. Utilizando técnicas cualitativas, los objetivos fueron analizar procesos de migración por estudios, movilidad social, circulaciones laborales y relaciones de estigmatización. A partir de su indagación, la autora formula una tipología emergente que agrupa tres tipos: a.- estudiantes desplazados en edades tempranas con sus familias por motivos diversos, no principalmente estudios. Mayormente de países limítrofes (Paraguay y Bolivia), han completado parte de su educación en Argentina, buscando movilidad social similar a sectores populares locales; b.- estudiantes internacionales que migran específicamente por estudios, representando la migración calificada y, c.- adultos que migran por múltiples motivos y luego

acceden a la universidad. En la Universidad Nacional Arturo Jauretche, estos estudiantes son mayormente de países limítrofes. Esta tipología resalta la importancia de diferenciar entre movilidad social y movilidad estudiantil. En las conclusiones del escrito se pone en tensión la heterogeneidad interna de la categoría *estudiante extranjero/a* que amalgama al migrante calificado, deseado para las políticas de internacionalización educativa, pero sospechoso moralmente para el sentido común, con procesos de calificación de la población migrante local.

En conjunto, estos antecedentes comparten el interés por los procesos migratorios ligados a los estudios universitarios. Algunos combinan los enfoques cuantitativos y cualitativos u optan por uno de ellos. Mencionan nociones nodales como trayectorias, experiencias, motivos; categorías para abordar estos procesos. Aparecen las distintas escalas de tratamiento y se describen marcos regulatorios y condiciones de posibilidad actuales que fomentan los desplazamientos regionales.

El abordaje del estudio que se presenta se ha realizado desde un enfoque cualitativo, a partir del uso del método biográfico desde una perspectiva interpretativa. Se ha trabajado con relatos de vida para reconstruir las experiencias en las trayectorias biográficas, de modo diacrónico, inscriptas en los espacios sociales. Es relevante no disociar lo subjetivo y lo objetivo, lo interno y lo externo, lo individual y lo social. En este sentido, desde una posición constructivista que articula lo psicológico con lo social, se comparte la concepción de Grippaldi (en Meccia, 2019) cuando expresa que las narrativas no son producciones meramente individuales ni cuentan con un acceso transparente (noción cartesiana del sujeto y la pura conciencia) sino que el discurso “se encuentra mediado por las redes conceptuales y procedimientos de objetivación de sí mismo que empleamos y que nos provee la cultura” (p. 132). Los relatos de vida han posibilitado el acceso al discurso de las/os jóvenes migrantes a los fines de “estudiar un fragmento particular de la realidad sociohistórica: un objeto social; comprender cómo funciona y cómo se transforma, poniendo el acento sobre las configuraciones de las relaciones sociales, los mecanismos, los procesos, las lógicas de acción que los caracterizan” (Bertaux, 1997, p.1).

Esta relación entre los acontecimientos biográficos y sus significaciones psicosociales, condicionados por la estructura social, nos da una articulación indispensable para comprender las prácticas y las lógicas de producción de éstas, en un espacio social específico.

La entrevista es una técnica que da lugar al acceso a las significaciones del sujeto, tratando de sobrepasar la superficie. Procura profundizar en la comprensión de los significados reconociendo los puntos de vistas de los sujetos, en un diálogo que debe poder *escuchar* atendiendo a los significantes, a los silencios, a los gestos. En palabras de Almeigeiras (en Vasilachis, 2006) se debe “estar más atento a lo que el otro dice, expresa, sugiere, que a lo que el investigador le preocupe” (p.129).

Narrarse requiere de una organización cognoscente que permite transmitir aquello que se quiere dar a conocer, estimulado por una pregunta que hace el entrevistador. Desde nuestra perspectiva lo que se pretende es estudiar la vida vivida y la vida experienciada a través de la vida narrada (Denzin en Meccia, 2019), enfocando en tres aspectos: la temporalidad, la espacialidad y las relaciones humanas.

Analizamos los relatos de vida por los cuales se actualizan fragmentos de una vivencia, reconstruyendo, en el discurso, experiencias que se cargan de significado, que en algún modo han dejado huella biográfica en ese sujeto. Los testimonios orales “nos dicen no sólo lo que hizo la gente sino lo que deseaba hacer, lo que creían estar haciendo y lo que ahora piensan que hicieron” (Portelli, 1991, p. 42).

El análisis de los relatos se ha valido de dos procedimientos que se van articulando en la organización y sistematización de las entrevistas. Por un lado, se ha hecho el ejercicio de identificar aquellos contenidos más manifiestos que se expresan en las entrevistas a partir de las cuales se armaron subtemas y se agruparon luego en temas mayores. Esto ha permitido reconocer ciertos patrones narrativos que ha dado lugar a la asociación temática, la saturación y la construcción de categorías que favorecieron ordenar la interpretación. En segundo

lugar, pero de manera simultánea el análisis temático, se fueron organizando las narrativas en lo que denomina un análisis estructural. Hay en la tarea un juego de lo recurrente y común en las experiencias vividas por las/os distintas/os jóvenes, pero, también, por no perder la relevancia de lo singular de cada trayectoria. Para el análisis se articulan teorías psicológicas y sociales de corte estructuralista y constructivista, junto a aportes del psicoanálisis y a elementos de la semiolingüística para el análisis del discurso.

Para esta producción escrita se han tomado siete entrevistas realizadas a tres jóvenes estudiantes, oriundos de Bolivia y de Perú, que eligen estudiar la Licenciatura en Perfeccionamiento Instrumental, en Piano o en Violín. En esta oportunidad el centro se ha puesto en una de las razones de la migración, haciendo hincapié en un emergente que surgió en las entrevistas en lo referido a la búsqueda-encuentro de el/la profesor/a para el perfeccionamiento instrumental. Compartamos los análisis en mayor profundidad.

Trayectorias previas y precondiciones a la migración

Se considera migrante a la persona que deja o que llega a otro Estado con el objetivo de residir en él. Definición que alude al desplazamiento transfronterizo que permite diferencias entre sujetos nacionales y sujetos extranjeros. Esta concepción se centra en considerar a un sujeto en calidad de migrante cuando la acción de cambio de Estado se ha concretado. En la Convención sobre Trabajadores Migrantes y sus familiares (Ley N°26202, 2007) se alude a un momento anterior, que es el de preparación. Hay momentos previos, como son la partida y el tránsito hasta la concreción de la estancia (Pavón Piscitello, 2020). Si bien esa diferencia es sustantiva en términos de derechos, también lo es desde el punto de vista psicosocial. Por ello conocer algo de esos momentos decisivos, los que se han producido antes del desplazamiento, nos ofrece contexto interpretativo para comprender las acciones de esta/os migrantes. Recuperemos aspectos de estas trayectorias.

Alba es una joven boliviana de 29 años, que llega Córdoba en febrero de 2013. Transcurre su infancia y adolescencia en una ciudad sureña de un poco más de 60000 habitantes. Su madre es maestra de escuela primaria y su padre es profesor de música. Tiene dos hermanos menores, uno de ellos es violenchelista. Cuando finaliza la escuela secundaria, se traslada a Potosí para estudiar la Licenciatura en Música. Allí reside con una tía abuela.

Se define como violinista y adjudica que dicha elección podría deberse al haber tocado desde pequeña la mandolina y el haber crecido en una ciudad en la que música folclórica está muy presente.

Al finalizar la carrera de nivel superior en Potosí comienza un recorrido como mochilera. Llega a Panamá, en la búsqueda de perfeccionamiento en violín. Tiene una experiencia de aprendizaje con un profesor violinista que se dedica al jazz. No era ese género musical el que más le gustara. Durante esa estancia, un amigo le comenta sobre la carrera de violín en Córdoba. Cambia de destino y emprende el viaje hacia Argentina. En todos estos años de migrante, ha recibido el apoyo familiar, tanto afectivo como financiero. Ha residido en barrios circundantes a la zona céntrica, cercanos a la ciudad universitaria.

Armando es un joven boliviano, de 30 años, nacido en ciudad mucho más grande que la de Alba. Tiene alrededor de 850000 habitantes y está ubicada en el centro de dicho país. Llega a Córdoba en el año 2012. Su padre es músico y su abuelo toca la guitarra. Toda su trayectoria educativa la hace en su lugar de nacimiento. La modalidad de escuela secundaria que cursa le otorga un título de técnico en violín. Decide migrar porque en su país no hay una Licenciatura en ese instrumento. Un amigo, quien había estado en Córdoba cursando la carrera de Composición musical, le cuenta de la existencia de la carrera que él estaba buscando. Decide migrar. Obtiene apoyo familiar y una ayuda financiera parcial, por lo que debe trabajar desde su arribo a esta nueva ciudad. A los pocos meses de asentarse en Córdoba ingresa a la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de Córdoba.

Luis es un joven peruano, de 33 años, oriundo de una ciudad situada en la región sur del país, que alberga a más de un millón de habitantes. Ya había estudiado música en la universidad, en su ciudad natal. Su migración se debió a la búsqueda de un docente y la elección de destino se vinculó a familiares que residían en Tucumán. Ese fue el primer lugar imaginado, aunque finalmente no se instalara en esa provincia. Llega a Córdoba en el año 2011. Su padre es abogado, su madre y sus dos hermanas son docentes. Se define como pianista, viene a Córdoba a perfeccionarse. Recibe ayuda financiera de sus padres para hacer la carrera.

En los tres casos el móvil principal explícito se vincula a la búsqueda de perfeccionamiento ya que tienen estudios musicales anteriores. Es el trabajo con los instrumentos lo que los anima a emprender un viaje fuera de país. Dicho perfeccionamiento se asocia al encuentro con un o una docente, referente buscado para alcanzar ese aprendizaje deseado. Desde el análisis de los enunciados se pudieron ir dando cuenta de aspectos relativos a las razones por las que los tres estudiantes deciden la migración hacia Córdoba, siendo recurrente y central, la referida a la búsqueda/encuentro de profesor/a.

Encontrar el/la profesor/a

Iniciaremos el análisis con una de las principales razones de la migración esgrimidas por los sujetos. Son variados los enunciados que justifican los motivos, causas, sentidos asignados a esa decisión. Las motivaciones explícitas son: encontrar nuevos desafíos, dar continuidad a los estudios fuera del espacio conocido, considerar la gratuidad y la accesibilidad de los estudios universitarios en Argentina, entre otras cuestiones (Gómez, 2019, 2020).

En esta oportunidad, nos centraremos en un móvil en particular: *encontrar un/a profesor/a*. Analizaremos algunas de las enunciaciones de los tres casos, en cuyos discursos es esa búsqueda especialmente lo que los empuja al desplazamiento transfornterizo.

La/s jóvenes construyen, en su relato, un espacio desde el que se ubican. Espacio configurado según su punto de vista, adoptando una perspectiva desde la que hablan, a partir de determinadas decisiones que toman y opciones que hacen en concordancia con ese lugar asumido. Hemos dado algunos elementos que dan cuenta de precondiciones en sus trayectorias previas que permiten ir imaginando la migración. Las entrevistas se producen varios años después de ese momento inicial decisorio. Cuando reconstruyen sus historias, lo primero que se impone en la narrativa es la alusión a la necesidad de hallar un/a maestro/a. Iniciemos por las premisas explícitas y veamos las recurrencias.

Alba	Armando	Luis
- <i>yo buscaba</i> tener más conocimiento y especializarme en esa rama- <i>buscaba</i> específicamente un profesor de violín- después <i>encontré</i> un profesor de violín- de <i>querer tener</i> un profesor más que todo- yo vine a, como a <i>probar suerte</i> y a ver si algún profesor de la facultad me recibía como alumna	- hay que ir a <i>buscar</i> al profesor, a donde sea que esté. - porque por suerte llegue a las manos de un buen profesor (<i>encontró</i>) - pensé que iba a tardar más tiempo en <i>encontrar</i> y <i>casualmente</i> lo encontré cuando llegué acá. - Me gustaría <i>aprovechar</i> que está aquí (el profesor ruso que encontró) para formarme lo más que pueda	- quería más que todo <i>buscar</i> un maestro de piano (...) buscar justamente un maestro de piano - Venía a <i>ver si encontraba</i> . - quería digamos <i>perfeccionarme</i> en piano, quería continuar aprendiendo piano, por eso era... E: ¿Y no en Lima? ¿Lima no? ¿Lima por ejemplo no? L: No, yo pensaba <i>irme afuerasiempre</i> . No pensé, digamos, en irme a Lima

La/os tres jóvenes se definen como violinistas o pianistas, según el instrumento de su preferencia. Tienen trayecto formativo previo vinculado a la música y a ese instrumento en particular. Esos procesos formativos se inician en la familia, prosiguen en instituciones educativas enclavadas en sus países de origen y continúan, actualmente, fuera del país. Hay cierta convicción que lo disponible en sus ciudades ya no es suficiente y que hay que salir a la búsqueda de algo mejor. El crecimiento, en tanto acrecentamiento de conocimiento instrumental, se asocia al *encuentro de un/a profesor/a*, más que a una institución específica. Alba se va a Panamá y, circunstancialmente, encuentra un docente que se dedica al jazz. Ella no prefiere ese género musical. Sigue buscando y llega a Córdoba. Luis baraja la posibilidad de irse a Ecuador porque le han dicho que allí habría un profesor como el que él necesita. Para los tres jóvenes, la promesa está en otro lugar, fuera de su país.

Es el encuentro con dicho referente lo que hará la diferencia en su carrera profesional. Ese/a docente puede estar en cualquier lugar. El encuentro es fortuito y, de darse, se asocia a la suerte. Una vez encontrado, se transforma en *una oportunidad* que no se debe abandonar. Encontrar lo buscado (al profesor/a adecuado/a) se convierte en un hecho afortunado. De diferentes modos expresan:

- *De querer-tener, deber- encontrar un/a profesor/a más que todo, es el primer motivo de migración, el más explícito.*
- *Buscar específicamente un/a profesor/a de violín/piano*
- *Buscar tener más conocimiento, seguir aprendiendo, perfeccionarse*

Es desde este sistema de creencias que se sostienen, al menos en parte, las razones por las que migran. Estas se organizan en un interjuego entre:

- el ya *'ser violinista'* o *'ya ser pianista'*,
- *tener una carrera relativa a la formación musical,*
- *querer-poder seguir aprendiendo,*
- *poder- deber buscar, encontrar-conseguir el/la profesor/a particular,*
- *alcanzar la junción con el objeto deseado.*

Dichas enunciaciones se pueden representar en el siguiente esquema.

Esquema 1. Esquema narrativo

Fuente: Elaboración propia

Existe, en la exploración que narra *Alba*, una serie de precondiciones que permiten la búsqueda como son la formación en la música desde la infancia y la carrera realizada en Potosí. Concluida esa etapa, no habría deseo de retorno a su lugar de origen. La intención es seguir estudiando, continuar ese proceso en otro lugar, un nuevo lugar. Esto da cuenta de algunos aspectos psicológicos que motivan la migración, tanto hacia Panamá como luego hacia Argentina.

La primera migración se produce dentro de su país. Hay un padre músico que promueve esa decisión y una tía abuela que la recibe en Potosí. Son condiciones subjetivas y objetivas que ofrecen más factibilidad en la salida del hogar.

En la segunda y tercera migración aparecen dos nuevos actantes. Son jóvenes de su edad los que les van indicando posibilidades de exploración, donde se combinan de modo atractivo *viaje-novedad-violín-profesor*. Llega a Córdoba con mucha incertidumbre, sin saber mucho del nuevo lugar. Hay inquietud por la posible junción con el objeto buscado: el/la profesor/a. Hay ilusión-deseo-illusio que mueve a la acción.

Nos dice:

- Yo vine a como a probar suerte y a ver si algún profesor de la facultad me recibía como alumna

En este sentido muestra una actitud abierta y dispuesta a probar suerte, indicando que el encuentro no estaba garantizado. Hay disposición a enfrentar lo desconocido, como lo ocurrido en Panamá, a la vez que hay una actitud optimista. Está dispuesta a tomar riesgos en su búsqueda.

El encuentro se da de modo azaroso, ya que viene sin claridad de las instituciones en las que puede cursar. Será una instancia ciertamente vinculada a la suerte.

Armando migra buscando una carrera de música, que sea en la universidad. Su padre es músico. Cuenta que ha tenido un contacto temprano con la música. Había realizado un par de viajes, como por ejemplo a Chile, para ir a tocar en el marco del colegio al que asistía.

Viene a Argentina por sugerencia de un conocido. Al poco tiempo de estar en Córdoba rinde en la Orquesta de Universidad Nacional de Córdoba y queda en ese puesto. Trabaja allí desde hace unos años. Su vida se circunscribe a su pasión, el violín, ya que la semana se divide entre las prácticas de la orquesta y el estudio en la facultad. Es amigo de Alba, comparten origen y profesor de instrumento. Ella fue elegida por el docente luego de conocer a Armando.

Luis se viene para Argentina, aunque había pensado en seguir a un profesor que residía en Ecuador. Ese plan lo abandona. Se inicia en la música con una maestra particular. En su familia no hay músicos, pero les gusta el arte, la literatura, la música. Hijo de padre abogado y madre maestra, tiene dos hermanas mayores que son docentes. Su idea no era cursar una carrera completa sino poder perfeccionarse en el instrumento. En la Facultad se lo conoce como el *buscador de piano* porque no tiene ni ha podido comprar uno. Su gran amigo es peruano. Recién en segundo año de la carrera encuentra la/su profesora buscada.

Como vemos tienen un recorrido en la música, capitalizando experiencias previas en otras instituciones y con otros maestros/as.

En los tres casos el plan de acción, es decir el proceso generativo de los despliegues ligados a la migración, se producen por el deseo de obtención del perfeccionamiento instrumental, logro que depende del encuentro con un *sujeto docente*, que será el que le permitirá acceder a nuevos aprendizajes considerados relevantes para alcanzar su objeto deseado. Este es uno de los móviles principales, como se afirmó con antelación, de la salida de su país. La secuencia narrada, desde un proceso reconstructivo, sigue un hilo de acontecimientos: decisión de migrar, llegada al nuevo lugar, inscripción en la universidad, ingreso y audición, ser elegido por el/la profesor/a, encontrar lo buscado, sostenerse en la carrera, aprovechar la oportunidad (gratuidad de la universidad, encontrar el/la profesora prestigioso/a).

Hay recorridos desde una posición inicial: no saber, no poder, no tener; hacia una posición final: saber, poder, tener. Desde ese recorrido de sentidos construimos dos núcleos semánticos vinculados a los temas ya identificados (salir del país, buscar profesor/a, encontrar maestro/a, crecer en la formación instrumental). Es decir, se pueden pensar en sentimientos-acciones vinculados a los siguientes pares significantes:

- *ilusión-desencanto*
- *acierto-desacerto*

La *ilusión* se alimenta en el encuentro de quien puede constituirse en un referente fundamental en su carrera de músico/a. Ese deseo individual es producto de la forma de funcionamiento del campo social, de la particularidad que el campo de la música genera en términos de interés y recursos que se ponen en juego. Encontrar un/a profesor/a, luego mentor/a, aparece como la meta. Sin embargo, cabe pensar que es, quizá, un medio para la obtención de algo intangible más constituyente de la subjetividad. ¿Para qué se busca? Como lo dicen ello/as, para perfeccionarse. Pero ¿cuál es la razón profunda asociada a ese perfeccionamiento? El funcionamiento del campo artístico oficia como condicionamiento objetivo, articulando mecanismos propios en la reproducción de este. Esa búsqueda es subjetiva y es social. En este sentido Armando expresa:

Bueno, las clases con mi profesor, él es de una escuela de las más importantes a nivel mundial en violín, el estudio de Odessa, una ciudad de la actual Ucrania. Él creció allá cuando era Unión Soviética, sus profesores estudiaron con uno de los profesores más importantes de la Unión Soviética, uno de los mejores violinistas del mundo, sus propios profesores tenían alumnos muy destacados a nivel internacional, ganadores de concursos, entonces es raro encontrarte en este lugar del mundo con alguien así, él llegó porque colapsó la Unión Soviética y estaba muy mal Rusia, como mucha gente al inicio de los 2000 o un poco antes América Latina se llenó de rusos, ellos fueron algunos de los que llegaron acá. Me gustaría aprovechar que está aquí para formarme lo más que pueda.
(Entrevista N°1)

Hay un profesor que, en el juego internacional, ha pertenecido a un espacio de alto prestigio en ese campo. Hay posiciones relativas que hacen que América Latina ocupe un lugar subalterno respecto de Europa, al menos desde la representación de este estudiante. Encontrar un docente en Argentina de esa trayectoria, es una oportunidad única.

De este modo, hay una lectura macro y una lectura micro. Esa oportunidad inesperada se convierte en *illusio*. Energía libidinal, manifestación específica del interés como resultado histórico que ese subcampo genera. Según Bourdieu (1997), la *illusio* representa el involucramiento que los agentes sociales demuestran al participar en el juego, siendo lo opuesto a la *ataraxia* (impasibilidad). Esa ilusión se liga al deseo, a la libidinización de un proyecto, donde se articulan migración y carrera musical.

Hallar al profesor/ase constituye en un aspecto central para la continuidad formativa y para el desempeño profesional en ese mundo. Si ello no sucede, como pudo ocurrir en experiencias anteriores en esto/as jóvenes, sobreviene el *desencanto*. En sus discursos hay, de modo implícito, la posibilidad del no encuentro, y todo el esfuerzo migratorio podría no valer la pena.

En los tres casos, se da ese encuentro, y ha sido un acontecimiento pivotante en el sostenimiento de la vida en el nuevo lugar y en la universidad.

La ilusión del encuentro se asocia a una *coincidencia circunstancial*, un tanto azarosa; a la idea de *tal vez tener suerte*. La coincidencia es cierta forma un encuentro fortuito, aunque haya una decisión racional de encontrar un/su maestro/a. La *oportunidad* es vivida por la/os jóvenes como una circunstancia o momento propicio para su carrera, para alcanzar el perfeccionamiento deseado, por lo que es preciso aprovechar esa situación favorable muy beneficiosa. De no encontrar lo buscado, la migración podría transformarse en un *desacierto*.

Además de las enunciaciones explícitas que venimos analizando, se pueden inferir algunas premisas implícitas en los tres casos estudiados. En este sentido hay supuestos que tallan en las decisiones y acciones:

- La búsqueda está fuera del espacio conocido, en otro país.
- Encontrar profesor/a es un tanto azaroso, se puede dar de modo accidental-fortuito/casual.
- El crecimiento musical de un instrumentista depende del encuentro de dicho/a profesor/a
- Para seguir aprendiendo hay que salir a buscar
- Para seguir aprendiendo hay que estar preparado para lo que pueda surgir

Podemos entonces decir que hay en estos procesos de encuentro educativo un programa narrativo donde el destinador manda a hacer- hacer a esta/e estudiante a partir de una etapa contractual en el que el destinatario se convierte en un sujeto actualizado (ser del hacer) para estar en junción con el objeto de valor (saber-conocimiento) pasando a la realización (hacer ser) para ser glorificado en el reconocimiento por la posesión de ese objeto valorado y deseado (ser del ser).

En el proceso educativo hay un contrato que lleva a cumplir un mandato. Ese contrato se vincula a un hacer, porque quiere y porque debe, que conduce a un hacer-saber y a un hacer-poder.

Ser elegido/a

El encuentro con el/la docente supone pasar una prueba: la audición. En la Facultad de Artes esa prueba genera una distribución de estudiantes según docente/cátedra. No todos los/as profesores tiene el mismo prestigio o reconocimiento simbólico. No es lo mismo, para la/os jóvenes, estar con uno u otro docente.

La elección (*ser elegido/a*, pasar la prueba) se constituye de algún modo en una promesa: en la posibilidad de ser un/a discípulo/a. Pasar la prueba, ser elegido/a o no, es uno de los acontecimientos claves que narran esta/os tres jóvenes. Constituye lo que Greimas y Courtés (1990) denominan "...la prueba cualificante -situada en la dimensión pragmática- corresponde a la adquisición de la competencia (o, más precisamente, de las modalidades actualizantes del *saber-hacer* y/o del *poder-hacer*): está lógicamente presupuesta por la prueba decisiva" (p. 304) La migración se sostiene en el encuentro deseado. Dicho encuentro dependerá de que un/a profesor/a la elija, en lo posible que sea ese/a músico/a docente de mayor prestigio, en el acotado abanico reducido de profesore/as disponibles en ese campo académico y artístico. Ser elegido/a por el de mayor reconocimiento simbólico dependerá del desempeño en la primera audición.

Tomemos el caso de Alba como ejemplo

Esquema 2. Secuencia del esquema narrativo

Fuente: Elaboración propia

Esta joven narra una serie de precondiciones que orientan su búsqueda como son la formación en la música desde la infancia y la carrera realizada en Potosí. La intención es seguir estudiando, continuar el proceso formativo en otro lugar.

La primera migración se produce en un contexto familiar en el cual hay un padre músico que la insta a tomar esa decisión y una tía abuela que vive en Potosí. Son condiciones subjetivas y objetivas que ofrecen más factibilidad en la salida del hogar.

En la segunda y tercera migración aparecen dos nuevos actantes. Son jóvenes de su edad, quienes le van indicando posibilidades de viaje que combinan de modo atractivo *viaje-novedad-violín-profesor*. Esto da cuenta de vivencias desde una mirada micro.

Desde el contexto macro podemos pensar en la internacionalización cada vez mayor de la formación superior, la condición de gratuidad en Argentina que no está en los países por los que anduvo Alba, ciertas disposiciones en el mundo de los músicos vinculadas al encuentro de un/a gran maestro/a que le permitirá perfeccionar la ejecución del instrumento.

En Alba hay incertidumbre por llegar a Argentina sin saber nada, hay emoción por la posible junción con el objeto buscado: el profesor, hay ilusión-deseo-illusio que mueve a la acción hacia el objeto deseado: el perfeccionamiento instrumental. Cabe aclarar que el relato se produce diez años luego de su llegada a Córdoba y luego de haber encontrado ese profesor. Por tanto, las modalizaciones en las entrevistas se producen a posteriori de la conjunción entre el sujeto y el objeto deseado.

El encuentro se da de modo azaroso ya que viene sin claridad de las instituciones en las que puede cursar. Encuentra la institución y espera que allí esté ese/a profesor/a. Ser elegido/a por el docente imaginado, dependerá del desempeño en esa primera audición. Estas son las expresiones al respecto, tanto de Alba como de Luis.

Alba: - yo me preparé sola, con todos los conocimientos que pude recabar (risas) en todos los años que estuve en la universidad de Potosí y bueno con mis conocimientos, con mis instintos diría musicales, me preparé para poder enfrentar la audición que es la audición de ingreso (...) y bueno ahí por, por (risas) suerte digo por azares del destino mi profe me eligió, como su alumna. Para aceptarme como alumna lo primero que hicieron fue preguntarme con qué profesor quería estudiar y, como yo no conocía a nadie, dije: bueno usted elija por mí y yo con cualquier profesor estoy feliz (entre risas) y bueno de esa manera mi profe me eligió (Entrevista N°2)

Entrevistador: - ¿Y has encontrado un maestro de piano que es lo que saliste a buscar?

Luis: - Si, y fue también coincidencia y me salió bien digamos. Es mi maestra actual, la conocí en la UNC que no sé si la conocerás, que es T (...) Pero fue como ya dije muchaaa suerte porque yo al final me quedé por la facultad y aún no la conocía y ahí es, bueno, cuando la conocí y me di cuenta de que me podía enseñar mucho, me podía enseñar muchas cosas (Entrevista N°2)

Para los tres jóvenes el docente ocupa el lugar del actante autorizado por una posición de poder/saber, de legitimidad que permita que en nombre del destinador, pueda evaluar la realización de los destinatarios como hacer cumplido ya sea con la aprobación (prueba calificante positiva) o la reprobación (reconocimiento negativo). Hay de parte del/la docente una confianza (fiducia) en el contrato entre docentes y estudiantes cuando acuerdan sus hacer-creer y hacer-hacer en función de objetos valiosos y valores compartidos.

Pasar la audición se constituye en la prueba glorificante, la cual es, de una parte, hacer cognitivo del sujeto, y en cuanto tal presupone una competencia correspondiente, y de otra, sanción cognitiva del destinador que reconoce al sujeto como héroe (alcanzar un desempeño digno de ser reconocido).

Estudiantes y profesora/es: ambos migrantes

En la reconstrucción de estas narraciones, en las coordenadas espaciales y temporales, el encuentro y el vínculo con el/la docente será fundamental para el sostenimiento del plan de acción. Los tres jóvenes son elegidos/as, la y el boliviano por *el profesor de violín* y el peruano por *la profesora de piano* de esa Facultad. Se trata de una pareja rusa, músicos extranjeros que al igual que ellos, migraron, solo que en otras circunstancias históricas y políticas. Ser elegidos particularmente por -ese y esa- docentes (quienes estudiaron en una prestigiosa escuela de música en Ucrania) es considerado como *una-la oportunidad en la vida*.

En esta situación encontramos las distancias espaciales y las posiciones diferenciadas en el campo artístico. De este modo la/os estudiantes hacen mención de ello cuando hablan de acá, en Argentina, y allá, en Bolivia y Perú. De igual manera opera en la oposición entre Europa y América Latina, principio de diferenciación por el prestigio que encarnan esta/os docentes, quienes han sido parte de una institución de ese continente. Esto produce mayor eficacia simbólica y multiplica la implicación de la/os estudiantes en el proyecto de estudio.

Armando: - cuando Alba llego, D. (el profesor de violín ucraniano) le dijo que fuera a clase (...) él también sintió curiosidad por ese lado que sé yo, quería conocer alguien más de Bolivia, y bueno, por ese lado. Él siempre pregunta de dónde eres, y cuando comienzan a pasar cosas, que sé yo, que no entiendes cosas técnicamente o qué sé yo, hace referencia al lugar de dónde vienes, le gusta hacer bromas y de ese tipo, metáforas, como es algo en lo que se suele fijar. Creo que sí le gusta que sean extranjeros, puede ser, no estoy seguro, pura especulación mía, puede ser que él y su esposa no siempre la pasaron bien aquí en Argentina, si bien reconocen cosas buenas de la Argentina y de lo que es ser argentino, aprendieron cosas malas que no se hubieran planteado antes cuando vivían en Rusia, sobre el ser humano en general, yo creo, es decir, esto de decir una cosa pero hacer otra, de no cumplir las reglas (se ríe); bueno estas características que en realidad son bien latinoamericanas. Entonces, como a veces cuando aparece alguien de afuera, tal vez, le resulta un poco de aire fresco, aunque al final, al final, todos somos latinoamericanos y tenemos nuestras cosas. (Entrevista N°2)

Este encuentro intersubjetivo y pedagógico se ordena en torno a la ejecución del instrumento. La cantidad de tiempo dedicado por parte de ambos, docentes y estudiantes, hace de los vínculos una relación más estrecha.

Armando: - el profesor tiene que estar con cada alumno, y dedicarle bastante tiempo a cada alumno individualmente, elegir programa para cada uno individualmente porque otros avanzan más rápido y otros más lentos, es más, tiene que ser forzosamente más individualizado el proceso, en este caso. Ese es el motivo por el que un profesor es importante, más que el lugar, puede ir a Moscú, a Berlín a Viena; a donde sea, pero si no encuentras al profesor, no, tienes que ir a buscar al profesor, a donde sea que esté.

Por otra parte, las clases no solo acontecen en las aulas universitarias, sino que también hay encuentros en los espacios domésticos durante los fines de semana.

Luis: - digamos por ahí tocar cuando me invitaban cuando se estrenaba alguna obra... más que todo, sí con los compañeros de alumnos de mi maestra y de su esposo, el maestro de violín, teníamos un proyecto que incluso salíamos y tocábamos en radio nacional e íbamos a tocar a Oncativo.

Alba: con ellos (se refiere a docentes y pares estudiantes) prácticamente estamos todo el tiempo, que compartimos el instrumento, la universidad, cuando ensayábamos con el conjunto de violines, son los más cercanos a mí.

Se van construyendo lazos pedagógicos, sostenidos en un lazo afectivo que además de ofrecer esa formación deseada, posibilita una trama que ayuda a sostenerse em desarraigo que produce la migración.

Es una particularidad, en esta carrera, la forma en se construye la relación pedagógica con el/a profesor/a instrumentista. La continuidad de este/a referente en el tiempo, ya que es el/la mismo/a durante toda la carrera, genera un vínculo sumamente cercano y de confianza. La/os jóvenes confieren autoridad al/la docente otorgando reconocimiento y admiración por la experticia en ese campo, a la vez que esto/as maestro/as ofician como modelos identificatorios y sostén afectivo.

Al cierre

Se ha podido analizar uno de los motivos explícitos de la migración de tres jóvenes músico/as, quienes buscan un/a profesor/a específico/a para perfeccionarse en sus instrumentos. Este encuentro con el/la mentor/a adecuado/a se presenta como crucial para su desarrollo profesional y personal. A través de las entrevistas, se observa que esta búsqueda está impulsada por la aspiración de alcanzar el perfeccionamiento instrumental y

que la migración ofrece un camino posible para ese deseo. En ese proceso de búsqueda-encuentro se destaca la importancia del azar y cómo el logro de encontrar al profesor/a deseado/a se convierte en un hito significativo en la vida de la/os jóvenes, proporcionándoles ilusión y razones para seguir adelante en su carrera musical. Estas decisiones y acciones solo pueden entenderse desde la implicación de aspectos sociales y subjetivos, como por ejemplos la representación del prestigio europeo en el campo musical y la energía libidinal asociada al proyecto de migración y al de desarrollo artístico.

En esta promesa de desarrollo en su carrera, la audición se convierte en una prueba crucial que determina su aceptación como estudiantes-discípulo/as, siendo elegido/as por un docente reconocido/a simbólicamente. Este encuentro fortuito, aunque también resultado de la preparación y el esfuerzo personal representa un punto de inflexión en su trayectoria, marcando el inicio de una relación de aprendizaje y mentoría fundamental para su crecimiento como artistas. Ese encuentro y esa elección no solo tiene implicaciones subjetivas, sino que también refleja dinámicas sociales y culturales más amplias en el campo académico y artístico.

En última instancia, se puede decir que el encuentro con el profesor/a se convierte en un punto de inflexión en el viaje migratorio de esto/as estudiantes músico/as, donde la realización del plan de acción depende en gran medida de esta coincidencia fortuita. Ser elegido/a por el/la docente no solo implica la adquisición de conocimientos y habilidades, sino que también representa el reconocimiento y la validación de cada desempeño y dedicación en el contexto de la formación musical, la cual ha originado una de las principales razones de la migración.

Referencias

- Vasilachis, I. (2006). *Estrategias de Investigación Social*. Gedisa.
- Bertaux, D. (1997). El enfoque biográfico: su validez, sus potencialidades. Traducido por el TCU 0113020 de la Universidad de Costa Rica, de "L'approche biographique: Sa validité méthodologique, ses potentialités". *Cahiers Internationaux de Sociologie*, Vol. LXIX, 197–225.
- Bourdieu, P. (1997). *Meditaciones pascalianas*. Anagrama
- Bourdieu, Pierre (2007a [1987]). *Cosas dichas*. Gedisa editorial
- Bourdieu, P. (2007b). *Razones prácticas*. Anagrama
- Bourdieu, P. (2011). *Las estrategias de la reproducción social*. Siglo XXI Editores
- Cardozo, G. (2015). Estudiantes extranjeros/as de la UNLa. Ponencia llevada a cabo en *XI Jornadas de Sociología*, Universidad de Buenos Aires, Argentina.
- Di Lorenzo, D. (2013). Migrar para estudiar. Estudiantes internacionales de estadía larga o carrera completa en Argentina. El caso de UNCPBA. Ponencia llevada a cabo en *III Encuentro Internacional de Teoría y Práctica Política*, Mar del Plata, Buenos Aires, Argentina.
- Fittipaldi, R.; Mira, S.; Espasa, L. (2012). Movilidad de estudiantes de educación superior en el contexto de las migraciones contemporáneas. La experiencia de la Universidad Nacional del Sur. *Revista Universitaria de Geografía*. 21 (1), 113-136. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1852-42652012000100006
- Gómez, S. (2020). Derecho a la educación superior en Latinoamérica y migraciones hacia las universidades estatales argentinas. *Paideia Surcolombiana*, (25), 184-204.
- Gómez, S. (2019). Experiencias migratorias de estudiantes universitarios. *Praxis educativa*. 23 (1). 1-13. http://www.scielo.org.ar/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0328-97022019000100008
- Greimas, A.; Courtes, J. (1990). *Semiótica. Diccionario razonado del lenguaje*. Gredos
- Meccia, E. (Dir.) (2019). *Biografías y sociedad. Métodos y perspectivas*. Ediciones Eudeba.
- Pedone, C; Gómez Martín, C. (2021) *Los rostros de la migración cualificada: estudios interseccionales en América Latina* (155-188). Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales.
- Marrone, L; Olmos, A.; Wernicke, F.; Molnar, S. (2017). Nuevos actores en la universidad argentina: estudiantes latinoamericanos. El caso de la Universidad Nacional de Avellaneda. *Jornadas sobre las Prácticas Docentes en la Universidad Pública*. Universidad Nacional de La Plata, Buenos Aires, Argentina.
- Portelli, A. (1991). Lo que hace diferente a la historia oral. En Schwarzstein, D. (Comp.) *La Historia Oral*. Centro Editor de América Latina.
- Piaget, J. (1978). *Problemas de psicología genética*. Ariel
- Piaget, J. (2000). *La equilibración de las estructuras cognitivas. Problema central del desarrollo*. Siglo 21 editores.

Disponible en:

<https://portal.amelica.org/ameli/ameli/journal/693/6935079001/6935079001.pdf>

Cómo citar el artículo

Número completo

Más información del artículo

Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica Redalyc
Red de Revistas Científicas de América Latina y el Caribe,
España y Portugal
Modelo de publicación sin fines de lucro para conservar la
naturaleza académica y abierta de la comunicación científica

Sandra María Gómez

Buscando profesor/a de música. Migración de jóvenes latinoamericanos para alcanzar el perfeccionamiento instrumental

Looking for a music teacher. Migration of young latin americans to achieve instrumental perfection

Contextos de Educación

núm. 37, 2024

Universidad Nacional de Río Cuarto, Argentina

contextos@hum.unrc.edu.ar

ISSN-E: 2314-3932